

COMPOSER ULBIYBI ABDULLAEVA (DEDICATED TO THE 60TH ANNIVERSARY OF THE COMPOSER)

Razatdinova A.G.

2nd year student of the Nukus branch of the State Institute of Arts and
Culture of Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14357859>

ARTICLE INFO

Received: 03rd December 2024

Accepted: 09th December 2024

Online: 10th December 2024

KEYWORDS

*Composer, vocal song, genre,
piano, teacher, creative evening.*

ABSTRACT

In 2024, we celebrate the 60th anniversary of the famous Karakalpak composer, pianist and Ulbibi Abdullayeva. The composer's creative path is distinguished by its originality and internal motive. Abdullaeva creates both instrumental and vocal works that intertwine traditional Karakalpak melodies with modern musical forms.

КОМПОЗИТОР УЛБИЙБИ АБДУЛЛАЕВА (ПОСВЯЩАЕТСЯ 60 -ЛЕТИЮ КОМПОЗИТОРА)

Разатдинова А.Г.

Студентка 2 курса Нукусского филиала Государственного института искусств и
культуры Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14357859>

ARTICLE INFO

Received: 03rd December 2024

Accepted: 09th December 2024

Online: 10th December 2024

KEYWORDS

*Композитор, вокальная песня,
жанр, фортепиано, педагог,
творческий вечер.*

ABSTRACT

В 2024 году мы отмечаем 60-летний юбилей известного каракалпакского композитора, пианистки и педагога Улбиби Абдуллаевой. Творческий путь композитора отличается оригинальностью, глубоким национальным мотивом. Абдуллаева создаёт как инструментальные, так и вокальные произведения, в которых переплетаются традиционные каракалпакские мелодии с современными музыкальными формами.

Музыка является неотъемлемой частью жизни человека, она есть часть человеческой души. Она воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету воображения - это воплощение всего прекрасного и всего возвышенного. Музыка имеет сильное воздействие на эмоциональную сферу и нравственный мир человека. Как отмечал великий русский писатель А.И.Герцен «Есть минуты, в которые вполне чувствуешь недостаток земного языка, хотел бы высказаться какой-то гармонией, музыкой. Музыка – невещественная дочь вещественных звуков, она одна может перенести трепет одной души в другую, перелить сладостное,

безотчетное томление».[1-1] Эти слова как нельзя лучше отражают величие и значение творчества Улбийби Абдуллаевой, ставшая значимой фигурой в истории музыки.

Впрочем, само определение «композитор» - это не только творческий человек, но и исследователь, постоянно ищущий новые способы звукового выражения своих идеи. Композиторы, как правило, обладают глубоким пониманием музыкальной теории, а также навыками игры на музыкальных инструментах. Они могут работать в широком диапазоне музыкальных направлений; от академической до популярной музыки; в различных форматах, включая сольные выступления, оркестры, хоровые группы, кино и театр.

Заслуженный деятель искусств Республики Каракалпакстан Улбиби Абдуллаева - уважаемый композитор и педагог нашей республики, внёсший достойный вклад в развитие и формирование профессионального музыкального искусства, благодаря многим песням и мелодиям, а также написав музыку к нескольким кинофильмам. Она известна своими произведениями, сочетающими традиционные каракалпакские мелодии с элементами современной музыки. Её творчество внесло свой весомый вклад в развитие культуры Узбекистана и Каракалпакстана. Музыка композитора известна не только как средство культурного самовыражения, но и как мост между различными музыкальными традициями и стилями.

Улбиби Абдуллаева родилась в 1964 году в городе Нукусе, в музыкальной семье, что сыграло важную роль в её развитии как музыканта. Её отец К. Абдуллаев - заслуженный деятель искусств Республики Каракалпакстан, а сестра Айда Абдуллаева - дирижёр-симфонист, народная артистка Каракалпакстана.

Уже в детские годы проявилась её склонность к музыке, и она начала заниматься музыкой. В 1973-1980 годах У. Абдуллаева училась на фортепианном отделе Детской музыкальной школы имени Р.М.Глиэра. В течение 7 лет её первым наставником по музыке была Л. Т. Статова. Она участвовала во многих конкурсах и завоевала призовые места. В 1980 году на конкурсе молодых исполнителей имени М. Ашрафи, проходившем в Республике Каракалпакстан, заняла 1-е место и получила путёвку в Ташкент. В том же году У.Абдуллаева поступает в Нукусское училище искусств имени Ж. Шамуратова, по классу фортепиано. Учителями будущего композитора в училище по классу фортепиано были О. Спиридонова, Т. Панамарева, а по классу гармонии, полифонии - Г. Демесинов, Д. Жанбабаева и К. Отегенов. В 1982, 1984 годах она участвовала в республиканских конкурсах академических молодых исполнителей по классу фортепиано и добилась высоких результатов. У. Абдуллаева начинает создавать свои первые произведения на факультативных уроках у композитора Д. Джанабаевой. Из них 2 прелюдии для фортепиано, романс "Кызыл гул" и обработка народной мелодии "Шымбай" для струнного квартета.

В 1984 году окончив училище, поступает в Государственную консерваторию имени М. Ашрафи на факультет композиции. Здесь она обучалась у профессора-композитора Б. Ф. Гиенко. Учёба в этом учебном заведении значительно расширила её горизонты и углубила понимание музыкальной теории и композиторского мастерства. В годы учёбы У. Абдуллаева создала множество произведений для фортепиано: "Детский альбом", 2 прелюдии, балладу "Дастаннан", вариации, а также несколько произведений для духовых инструментов, сюиту для струнного квартета, увертюру для симфонического оркестра, поэму "Арал хауазы", "Вокализ" для сопрано и камерного оркестра.

В годы учёбы наряду с сочинением произведений продолжала исполнительскую деятельность. На правительственных концертах, прошедших в городе Нукусе, совместно с филармоническим, симфоническим оркестром исполняла "Концерт №2 для фортепиано с оркестром" Г. Демесинова.

В 1989 году успешно окончила консерваторию. Её дипломная работа была посвящена балетной сюите «Омирбек». После окончания учёбы устроилась на работу преподавателем по теории музыки в Нукусское училище искусств имени Ж.Шамуратова. Кроме преподавательской деятельности она работает концертмейстером в Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха. А также, в 1996 - 2004 годах работала музыкальным руководителем детского вокального ансамбля "Науше" в Нукусском городском доме культуры №1. Работая с детьми ансамбля, создает более 30 песен. Её ансамбль принимает участие во всех концертах нашей республики, с репертуаром песен У. Абдуллаевой. Среди них к стихам И. Юсупова "Топ – топ", Х. Сапарова "Спорт сондай пайдалы", "Узбекистан жаннет макан", Г. Нурлеспесовой "Бахытлы балалык", "Каракалпакстан", "Биз Алпамыс аулады", "Мугалиммим устазым", "Опепек", "Куыршагым" и другие. На основе этих песен, 2005 году в Ташкенте вышла её первая авторская книга под названием "Бахытлы балалык" (состоящий из 20 песен).

В 2012 году совместно с Т. Даулетмуратовой издано учебное пособие "Вокальные произведения каракалпакских композиторов", в 2018 году - учебное пособие "Фортепианные произведения каракалпакских композиторов", а в 2022 году - монография "Бахасын жогалтпаган намалар".

Улбиби Абдуллаева не только композитор, но и педагог, воспитавший несколько поколений молодых музыкантов. В настоящее время она продолжает свою педагогическую деятельность, обучая студентов Нукусского филиала Государственного института искусств и культуры Узбекистана. В 2023 году Улбиби Абдуллаева была назначена профессором. Многие её ученики стали лауреатами премий "Зулфия", "Нихол" и победителями международных конкурсов. Её ученики в настоящее время работают в области музыки в Республике Узбекистан, России, Казахстане.

30 октября в Нукусском филиале Государственного института искусств и культуры Узбекистана состоялся творческий вечер в честь 60-летнего юбилея "Заслуженного деятеля искусств Каракалпакстана," члена Союза композиторов и бастакоров Узбекистана Улбиби Абдуллаевой. На этом вечере была представлена концертная программа, состоящая из вокальных - произведений композитора.

Творческий вечер начался с гимном нашего института в исполнении хорового коллектива. Вечер открыли главный специалист Министерства культуры Республики Каракалпакстан П. Аvezбаев и директор филиала А. Аяпов с поздравлением юбиляра. В течение вечера, оценивая труды композитора, ей были вручены адресаты и памятные подарки. В мероприятии приняли участие члены Союза композиторов, авторы песен: кандидат филологических наук, доцент, "Заслуженный деятель культуры Республики Узбекистан" Б. Генжемуратов, лауреат премии "Заслуженный деятель культуры Республики Каракалпакстан" Ш.Пайзуллаева, обладательница ордена "Мехнат шухрати" Р. Сапарова, профессор-преподаватель Нукусского филиала Государственной консерватории Узбекистана "Заслуженный деятель искусств Республики Каракалпакстан" А. Калиев, директор Нукусской специализированной школы культуры и искусства Б. Исмаилов, директора детских музыкальных школ №12 и №22 города Нукуса С. Мухамметдинов и А. Тажимуратов.

На вечере были ознакомлены с биографией и творческой деятельностью композитора. Затем был представлен концерт из произведений автора.

В программе концерта принимали участие учащиеся детской музыкальной школы №12 города Нукуса с произведением "Попурри" из сборника книг "Бахитли балалиқ". Они исполнили произведение на высоком уровне. Кроме того, учащиеся в «Специализированном школьном интернате оперного и искусства бахши» исполняли песню "Аналарды уран еткен халыкпыз" на слова Ш.Пайзуллаевой, студенты Государственной консерватории Нукусского филиала пели песни "Ана журтым", "Аталар

жан аталар”, “Мукаддес уатан”, а студенти нашего выступили с песнями “Уатан”, “Гуллер анламас”. На концерте заслуженная артистка Узбекистана, Казахстана и Каракалпакстана Р.Кутекаева исполнила романс “Баҳар” на стихи Г.Нурлеспесовой, народная артистка Каракалпакстана Г.Мунтеева исполнила песни “Сени излеймен” на стихи А.Курбаниязовой, “Ен гоззал дияр” на стихи Б.Генжемуратова, “Тууган жер” на стихи А.Утениязовой, а М.Тажигалиева исполнила песни “Еле мен”, “Сен болмасан” на стихи М.Жуманазаровой.

Этот творческий вечер стал не только праздником для поклонников музыки Улбийби Абдуллаевой, но и важным шагом в укреплении культурных связей между исполнителями и зрителями.

С непревзойдённым музыкальным талантом творчество Улбийби Абдуллаевой продолжает вдохновлять, композиторов и исполнителей по всей республике, став доказательством того, что истинная музыка вечна и не подвластна времени.

Творческий вечер композитора — это не только итог долгого пути, но и начало новых творческих горизонтов. Зрители ушли вдохновленными и с уверенностью, что творчество композитора продолжит развиваться и приносить радость любителям музыки по всему миру. Уверены, что впереди еще много великих произведений, которые обязательно найдут отклик в сердцах ценителей музыкального искусства.

References:

1. https://vk.com/wall-48749102_98332
2. Abdullaeva U.K. *Bahasin joʻgʻaltpaʻan namalar. Toshkent, 2022-jil.*
3. Abdullaeva U.K. *Baxitli balahq. Toshkent, 2005-jil.*